

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH HOLLATLARI

Mirzayev Umid Uyg'unovich

Davlat aktivlarini boshqarish agentligining "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish" boshqarmasi bosh mutaxassisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177345>

Annotasiya

Ushbu ilmiy maqolada rivojlangan mamlakatlar investitsion loyihalarni moliyalashtirish hollatlari atroflicha yoritilgan bo'lib, Global Infrastructure Hub infratuzilma monitoringi 2023 ma'lumotlari keltirib o'tilgan. Rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma va barqaror rivojlanish uchun uzoq muddatli moliyalashtirish institutsional investorlarga qator imtiyozlarni berilishi sanab o'tilgan. Loyihani moliyalashtirishni oshirish imkoniyatiga keltirilgan va ko'paytirish, duch keladigan xavflar hamda ularga echimlar bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'z: loyiha, loyihalarni moliyalashtirish, aktivlar sinfi, investisiya, investor, ESG, OECD, Global Infratuzilma Hub infratuzilma monitori.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma va barqaror rivojlanish uchun davlat mablag'larining mavjudligi tarixan kam bo'lgan va koronavirus pandemiyasi muammoni yanada kuchaytirdi, dunyo hukumatlari resurslar va investitsiyalarni infratuzilma va barqaror rivojlanishdan koronavirusga qarshi kurash dasturlariga yo'naltirmoqda. Natijada, bunday rivojlanish uchun xususiy kapitalga ehtiyoj hech qachon bo'lmagan.

Pandemiyadan keyingi tiklanishning kuchayishi tufayli barcha daromad guruhlari, jumladan, past daromadli mamlakatlarda infratuzilmaga xususiy investitsiyalar ko'paydi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma va barqaror rivojlanish sohalarida investitsion tafovut kattaligicha qolmoqda. Jahon bankining 2023-yil sentabr oyidagi hisobotida aytilishicha, 1 milliard odam butun mavsumiy yo'ldan ikki kilometr uzoqda yashaydi, 675 million kishi uyda elektr energiyasidan mahrum, 4 milliardga yaqin kishi esa internetga ulanmasdan yashaydi.

Ikki yil avval, Project Finance nashrining 2022 yilgi Global sharhida biz Global Infratuzilma Hub-ning 2021 yilgi Infratuzilma Monitoriga iqtibos keltirdik, unda yuqori daromadli davlatlar infratuzilma loyihalariga barcha xususiy investitsiyalarning 75 foizini jalb qilgani aytilgan edi. Ikki yil oldinga suring va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun holat biroz yaxshiroq. Global Infrastructure Hub infratuzilma monitoringi 2023 ma'lumotlariga ko'ra, xususiy

infratuzilma fondlari tomonidan jalb qilingan kapitalning katta qismi Shimoliy Amerika va Evropaga sarmoya kiritishda davom etmoqda.

Tijorat banklari bozorlarida o'sib borayotgan infratuzilma va barqaror rivojlanish talablarini qondirish uchun yetarlicha likvidlik saqlanib qolmoqda, xususan, Bazel III bo'yicha nazorat qiluvchi organlar tomonidan qo'yilishi kutilayotgan kapitalga yanada qattiqroq talablar joriy etilishi natijasida banklar tomonidan qoplanadigan moliyalashtirish xarajatlarining oshishi tufayli. Qarz provayderlarining keng doirasini jalb qilish bu bo'shliqni bartaraf etishning yagona yo'li bo'lib, xususiy kapitalni eng ko'p muhtoj bo'lgan jamoalarga jalb qilish uchun moliyalashtirishning barcha manbalariga e'tibor qaratish lozim.

Biz avvalroq institutsional investorlar, masalan, pensiya jamg'armalari va sug'urta kompaniyalari infratuzilmadagi bo'shliqni bartaraf etishda qanday rol o'ynashi mumkinligini muhokama qilgan edik. Rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma va barqaror rivojlanish uchun uzoq muddatli moliyalashtirish institutsional investorlarga quyidagi imtiyozlarni berishi mumkin:

1. *Aktivlar-majburiyatlarni moslashtirish*: Rivojlanayotgan bozordagi energiya loyihalari (qayta tiklanadigan va an'anaviy energiya), transport infratuzilmasi va ijtimoiy infratuzilma loyihalari odatda barqaror va uzoq muddatli pul oqimlaridan foyda ko'rish uchun tuzilgan bo'lib, ko'pincha uzoq muddatli kontsessiya shartnomalari yoki kelishuv shartnomalari bilan ta'minlanadi. Bunday pul oqimlari uzoq muddatli loyihalarni moliyalashtirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular institutsional investorlarning uzoq muddatli investitsiya ufqlariga, masalan, pensiya jamg'armalari va sug'urta kompaniyalariga mos kelishi kerak;

2. *Kamroq xavfli aktivlar sinfi*: Aktivlar sinfi sifatida infratuzilma qarzi infratuzilmaga oid bo'lmagan qarzlarga qaraganda pastroq defolt stavkalarini ko'rsatdi va doimiy ravishda oshib boradi va bu nafaqat rivojlangan mamlakatlarga, balki rivojlanayotgan mamlakatlarga ham tegishli (*qarang*. Global Infratuzilma Hubning Infratuzilma Monitori);

3. *Atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) maqsadlarini kengaytirish*: Parij kelishuvi va BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish faqat uglerod chiqindilarini kamaytirishda faqat Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) mamlakatlarida erishilgan taqdirdagina rivojlanayotgan bozor mamlakatlarida ham erishish mumkinligi aniq. Rivojlanayotgan mamlakatlarda toza infratuzilma va iqlimga yo'naltirilgan loyihalarga sarmoya kiritish institutsional investorlarga ESG va barqaror investitsiya maqsadlariga mazmunli tarzda erishishda yordam berishi mumkin.

Biroq, rivojlanayotgan bozorlarda bunday loyihalarni kreditlash institutsional investorlar, xususan, Milliy sug'urta komissarlari assotsiatsiyasi (NAIC) kapitali talablariga bo'ysunadigan AQSh sug'urta kompaniyalari uchun bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Banklar uchun qo'llaniladigan kapitalning etariligi qoidalariga o'xshash ushbu talablar sug'urta kompaniyalari o'zlarining sug'urtalovchilari oldidagi moliyaviy majburiyatlarini bajarishlari uchun ularning moliyaviy sog'lig'ini ta'minlash uchun mo'ljallangan. NAIC kapitaliga qo'yiladigan talablar qisman sug'urta kompaniyasi aktivlarining tavakkalchiligiga asoslanadi va shuning uchun AQSh sug'urta kompaniyalari uchun xavfliroq investitsiyalar qimmatroq bo'ladi.

Bu erda OECD tomonidan "rivojlanayotgan mamlakatlarda barqaror rivojlanishga qo'shimcha moliyani safarbar qilish uchun rivojlanish moliyasidan strategik foydalanish" sifatida ta'riflangan aralash moliya muhim rol o'ynashi mumkin. Rivojlanish moliya institutlari va eksport kredit agentliklari rivojlanayotgan mamlakatlarda tijorat banklari va fondlari uchun juda xavfli deb hisoblanishi mumkin bo'lgan kapital ko'p bo'lgan loyihalar uchun tijorat mablag'larini jalb qilishda katalizator rolini o'ynaydi.

Ko'p tomonlama institutlar, eksport-kredit agentliklari yoki tijorat banklari tomonidan qo'shma moliyalashtirish kabi risklarni bartaraf etuvchi tuzilmalarning qarzlarni aralashmasiga qo'shilishi va xavfni boshqa kreditorlarga, masalan, davlat kreditorlariga o'tkazish uchun mezzanina yoki subordinatsiyalangan qarzlardan foydalanish. Sektor institutlari, rivojlanayotgan bozorlarga yangi turdagi investorlarni jalb qilish uchun ishlatilishi mumkin. Tarixan institutsional investorlarning infratuzilma aktivlariga aktivlarini taqsimlash asosan Iqtisodiy hamkorlik va hamkorlik tashkiloti mamlakatlari yoki yaxshi rivojlangan investitsiya muhitiga ega o'rta daromadli iqtisodlar aktivlariga qaratilgan bo'lsa-da, aralash moliya tuzilmalari ularga rivojlanayotgan bozor infratuzilmasi loyihalarida ham ishtirok etish imkonini beradi.

2023-yilda tijorat kapitali o'rtacha moliyalashtirish fondining 73 foizini tashkil etdi, bu aralash moliyaviy infratuzilma bitimlarini tashkil etdi, tijorat moliyalashtirishning xususiy va xususiy bo'lmagan manbalari bir xilda. Geografik jihatdan, aralash moliyaviy bitimlarning eng katta ulushini Sahroi-Saxara Afrikasi oldi, undan keyin Lotin Amerikasi va Osiyo-Tinch okeani. Aralash moliyaviy echimlar qarz, kapital yoki kafolatlar sifatida tuzilishi mumkin bo'lsa-da, aralash moliyaviy bitimlarni tuzishda loyiha moliyasi tanlangan tuzilma bo'lgan (qarang Global Infratuzilma Hub infratuzilma

monitori).

Loyihani moliyalashtirishni oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun, ya'ni loyihani qo'llab-quvvatlovchi homiylarga hech qanday murojaat qilmaydigan yoki cheklangan mablag'ni o'z ichiga olmaydi va uni to'lash uchun faqat loyihaning pul oqimlarini ko'rib chiqadi, barqaror va prognoz qilinadigan uzoq muddatga ehtiyoj tug'iladi, muddatli daromad oqimi muhim ahamiyatga ega. Uglerod kreditlari va ixtiyoriy uglerod savdosidan foydalanish uglerod loyihalari uchun nisbatan yangi, ammo ortib borayotgan daromad manbasini yaratmoqda, bu kichikroq jamiyat darajasidagi loyihalar, masalan, o'rmonlarni qayta tiklash yoki toza pechka loyihalari.

Bunday loyihalar tomonidan ishlab chiqarilgan uglerod kreditlarini sotish bo'yicha uzoq muddatli savdo shartnomasi loyihani "bankable" qilish uchun zarur bo'lgan barqaror va bashorat qilinadigan uzoq muddatli daromad oqimini ta'minlashi mumkin va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan investorlarning ta'sirini moliyalashtirishga kirishadi. Bunday loyihalar, ayniqsa Afrikada mavjud. Biroq, ixtiyoriy uglerod krediti savdosi daromadlariga tayanadigan loyihalar moliyalashtirishni oshirishga urinishda ham jiddiy muammolarga duch keladi.

Birinchidan, loyiha tomonidan yaratilgan kreditlarni o'lchashning ishonchli, ishonchli va sertifikatlangan usuli bo'lishi kerak: ya'ni loyiha CO2 emissiyasini kamaytirish loyiha uchun berilgan kreditlar soniga to'g'ri kelishini ko'rsatishi va loyihadan kelib chiqadigan har qanday emissiyalarni (mo'ljallangan yoki mo'ljallanmagan) hisobga olishi kerak, ular ortiqcha baholanmaydi. Shuningdek, kredit sotuvchisi ham, xaridor ham kreditlarni ikki marta hisoblab chiqmasligini va ular faqat bir marta hisoblanishini ta'minlash uchun ushbu uglerod kreditlarini kuzatishning bir usuli bo'lishi kerak.

Ikkinchidan, loyiha qo'shimchalikni ko'rsatishi kerak: ya'ni berilayotgan va keyinchalik sotiladigan uglerod kreditlari qonuniy talab etilmagan loyiha tomonidan yaratilgan va aynan kreditlar savdosi loyihani moliyaviy jihatdan foydali yoki jozibador qiladi.

Bundan tashqari, *loyiha doimiylikni ko'rsatishi kerak* - uglerod miqdorini kamaytirish yoki kamaytirish vaqtinchalik bo'lishi mumkin emas - va kreditlar berilgan va sotilgandan keyin ortga qaytish xavfi bo'lmasligi kerak. Ba'zan berilgan o'xshashlik sharga o'xshaydi: agar bu balon bir necha yil o'tgach uchib ketsa, ularni balonda saqlash orqali chiqindilarni kamaytirishning ma'nosi yo'q.

Muxtasar qilib aytganda, uglerod loyihalarini sinchkovlik bilan o'rganish va narxlarni ko'rib chiqish muhimdir. Bunday loyihalarni moliyalashtiradigan kreditorlar nafaqat loyihaning moliyaviy ko'rsatkichlari haqida qayg'uradilar.

Yashil yuvish haqidagi da'volardan himoyalaniish uchun ular sinchkovlik bilan ishlashlari va moliyalashtirish muddati davomida uglerodni kamaytirish va barqarorlik nuqtai nazaridan loyihani nazorat qilishlari kerak.

Uglerod savdosi bozori hali boshlang'ich bosqichida bo'lsa-da, bunday bozorning barqaror investitsiya loyihalariga, xususan, eng kambag'al jamoalarda mazmunli ta'sir ko'rsatish salohiyati sezilarli bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma va barqaror rivojlanishga xususiy sarmoya kiritish zarurati har qachongidan ham dolzarbdir. Loyihani moliyalashtirish sohasida nisbatan yangi ishtirokchilar, masalan, institutsional investorlar, xususan, uzoq muddatli daromadlar va atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv maqsadlariga yo'naltirilgan va investorlarga ta'sir ko'rsatadigan investorlar ushbu investitsion bo'shliqni bartaraf etishda muhim rol o'ynashi mumkin. Aralashtirilgan moliya tuzilmalari va uglerod savdosi vositalari ushbu yuqori ehtiyojli hududlarga tijorat mablag'larini jalb qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Инвестиционное проектирование // URL: <https://www.evkoval.org/esse>
2. Ковалев В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. Учеб. пособие / В. Ковалев. - Москва: Финансы и статистика, 2020. - 132 с.
3. Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. Управление инвестициями: В 2-х т. Т. 2. / - М.: «Высшая школа», 1998. - С. 35-45.
4. Алимов, Б. Б. (2023). Инвестицион Лойиҳаларни Мониторинг Қилиш-Бизнесни Самарали Бошқаришнинг Муҳим Белгисидир. Boshqaruv Va Etika Qoidalari Onlayn Ilmiy Jurnal, 3(2), 72-76.
5. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Gospodarka i Innowacje., 38, 28-37.
6. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
7. Alimov B.B. RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT PROJECTS. International Journal of Marketing and Technology Vol. 12 Issue 08, August 2022, ISSN: 2249-1058 Impact Factor: 6.559 Journal Homepage: <http://www.ijmra.us>, Email: editorijmie@gmail.com Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals

Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A. https://www.ijmra.us/2022ijmt_august.php

8. Miralimovich, A. M., Kholmurodovich, S. D., & Batirovich, A. B. (2023). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY BASED ON INVESTMENT PROJECTS IN COOPERATION WITH DEVELOPED COUNTRIES. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 1(2), 19-31.

